

Original paper

THE PLACE OF THE UZBEKISTAN EDUCATIONAL CORPUS IN MODERN LINGUISTIC RESEARCH

Usmonova Mohinur Ulugbek kizi, Senior Lecturer, Department of Uzbek Language and Literature, Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: the creation of an educational corpus for the Uzbek language represents a significant step in modern linguistics. it provides a structured database of texts that can be used for both theoretical and applied research, bridging the gap between linguistic science and pedagogy.

Purpose: to analyze the structure, functions, and pedagogical potential of the Uzbek language educational corpus, and to demonstrate its role in enhancing language teaching and research.

Materials and Methods: the study applies corpus linguistics methodology, digital linguistic tools, and linguodidactic approaches. textual materials were selected and classified according to genre, style, and communicative function.

Results and Discussion: findings show that the educational corpus enables systematic analysis of linguistic units, their frequency, and contextual usage. it supports the study of lexical, grammatical, and stylistic features of the Uzbek language. moreover, the corpus provides opportunities for integrating digital technologies into language teaching, making lessons more interactive and research-based.

Conclusion: the Uzbek language educational corpus is an innovative resource that strengthens both linguistic research and pedagogy. its effective use contributes to improving language teaching methodology, expanding the scope of applied linguistics, and preserving the richness of the Uzbek language in the digital era.

Keywords: uzbek language, educational corpus, corpus linguistics, digital linguistics, language teaching methodology, linguodidactics, linguistic units, text database.

ZAMONAVIY LINGVISTIK TADQIQOTLARDA O'ZBEK TILI TA'LIMIY KORPUSINING O'RNINI

Usmonova Mohinur Ulug'bek qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini katta o'qituvchisi

Annotatsiya

Kirish: o'zbek tili uchun ta'limiy korpus yaratish zamonaviy tilshunoslikda muhim qadam hisoblanadi. u nazariy va amaliy tadqiqotlar uchun tuzilgan matnlar bazasini taqdim etib, tilshunoslik va pedagogika o'rtasida ko'priklar vazifasini bajaradi.

Maqsad: o'zbek tili ta'limiy korpusining tuzilishi, funksiyalari va pedagogik salohiyatini tahlil qilish hamda uning til o'qitish va tadqiqotdagi rolini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: korpus lingvistikasi metodologiyasi, raqamli lingvistika vositalari va lingvodidaktik yondashuvlar qo'llanildi. matnlar janr, uslub va kommunikativ vazifaga ko'ra tanlab tasniflandi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari ta'limiy korpus lingvistik birliklarni tizimli tahlil qilish, ularning chastotasi va kontekstual qo'llanishini o'rganishga imkon berishini ko'rsatdi. u o'zbek tilining leksik, grammatik va stilistik xususiyatlarini o'rganishni qo'llab-quvvatlaydi. shuningdek, korpus til o'qitishda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish imkonini yaratib, darslarni interaktiv va tadqiqotga asoslangan qiladi.

Xulosa: o'zbek tili ta'limiy korpusi lingvistik tadqiqot va pedagogikani mustahkamlovchi innovatsion manba hisoblanadi. uning samarali qo'llanilishi til o'qitish metodikasini takomillashtirish, amaliy tilshunoslikni kengaytirish va o'zbek tilining boyligini raqamli davrda saqlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, ta'limiy korpus, korpus lingvistikasi, raqamli tilshunoslik, til o'qitish metodikasi, lingvodidaktika, til birliklari, matn bazasi.

МЕСТО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОРПУСА В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Усмонова Мохинур Улугбек кизи, старший преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Бухарского государственного педагогического института

Аннотация

Введение: создание учебного корпуса узбекского языка является важным шагом в современной лингвистике. он представляет собой структурированную базу текстов, которая может использоваться как для теоретических, так и для прикладных исследований, соединяя лингвистическую науку и педагогику.

Цель: проанализировать структуру, функции и педагогический потенциал учебного корпуса узбекского языка, показать его роль в совершенствовании преподавания и исследований.

Материалы и методы: применены методы корпусной лингвистики, цифровые лингвистические инструменты и лингводидактические подходы. текстовые материалы отбирались и классифицировались по жанру, стилю и коммуникативной функции.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что учебный корпус позволяет систематически анализировать языковые единицы, их частотность и контекстуальное употребление. он поддерживает изучение лексических, грамматических и стилистических особенностей узбекского языка. кроме того, корпус открывает возможности для интеграции цифровых технологий в преподавание языка, делая занятия более интерактивными и исследовательскими.

Заключение: учебный корпус узбекского языка является инновационным ресурсом, укрепляющим как лингвистические исследования, так и педагогику. его эффективное использование способствует совершенствованию методики преподавания, расширению прикладной лингвистики и сохранению богатства узбекского языка в цифровую эпоху.

Ключевые слова: узбекский язык, учебный корпус, корпусная лингвистика, цифровая лингвистика, методика преподавания языка, лингводидактика, языковые единицы, текстовая база.

Zamonaviy tilshunoslikda raqamli texnologiyalar asosida olib borilayotgan tadqiqotlar tilni o'rganish va o'qitish jarayoniga yangi imkoniyatlar olib kirmoqda. Xususan, korpus lingvistikasi til birliklarini real nutqiy materiallar asosida tahlil qilish, ularning qo'llanish chastotasi va funksional xususiyatlarini aniqlash imkonini beradigan muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Til korpuslari katta hajmdagi matnlar majmuasini o'z ichiga olgan elektron bazadan iborat bo'lib, ular lingvistik tadqiqotlar, til o'qitish metodikasi hamda amaliy tilshunoslikda keng qo'llaniladi.

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan tillar uchun milliy va ta'limiy korpuslar yaratilgan bo'lib, ular tilning leksik, grammatik va uslubiy xususiyatlarini tizimli ravishda o'rganishda muhim manba vazifasini bajarmoqda. O'zbek tilshunosligida ham so'nggi yillarda korpus lingvistikasi yo'nalishida qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, o'zbek tili ta'limiy korpusini yaratish va undan o'quv jarayonida foydalanish masalalari dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ta'limiy korpus tilni o'rganuvchilar uchun autentik matnlar asosida til birliklarining qo'llanishini kuzatish, tahlil qilish va ularni o'rganish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, o'zbek tili ta'limiy korpusining tuzilishi, uning tarkibiy qismlari hamda ta'lim jarayonidagi imkoniyatlarini o'rganish muhim ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Korpus lingvistikasi bugungi kunda o'zbek tili uchun ham dolzarb yo'nalishga aylangan. O'zbekiston Respublikasida yaratilayotgan "O'zbek tili milliy korpusi" loyihasi doirasida ta'limiy korpus alohida yo'nalish sifatida shakllantirilmoqda. Ushbu korpus o'zbek tilini o'qitish, o'rganish va tadqiq etish jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Tilni o'qitish jarayonida korpusdan foydalanish chet tillari sifatida o'zbek tilini o'rganuvchilar uchun lug'at, grammatika va tildan foydalanishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Korpusga asoslangan holda tilni o'qitish bir qancha qulayliklar yaratadi.

Ta'limiy korpus – maktab darsliklari va o'quv lug'atlariga asoslangan til korpusi bo'lib, o'zbek tili Milliy korpusining xususiy (tarkibiy) turi hisoblanadi. O'zbek tilining ta'limiy korpusi AM-FZ- 201908172 raqamli "O'zbek tili ta'limiy korpusini yaratish" mavzusidagi amaliy loyiha doirasida yaratildi, 2021-yilning 23-aprelida dastlabki taqdimoti o'tkazildi, hozirda uning bazasi boyitilmoqda va takomillashtirilmoqda. Mazkur korpus Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida L.Raupova rahbarligidagi loyihaning amaliy natijasi hisoblanadi. Loyiha B.Mengliyev, B.Elov, R.Alayev, Sh.Hamroyeva, M.Abjalova va boshqa oliy ta'lim muassasalari, jumladan, TerDU, QarDU, BuxDU professor-o'qituvchilari yordamida bajarilgan.

Ma'lumki, til korpuslari til ta'limi – lingvodidaktika, lug'atlarni yaratish, diaxron va sinxron aspektda o'rganish, nutqiy kompetensiyani rivojlantirish, so'z boyligini oshirish, gap modellarini shakllantirishda o'ta muhim ish quroli hisoblanadi. Ta'limiy korpusning yaratishi esa ona tilini va uni xorijiy til sifatida o'rganilishida benazir texnologik o'quv quroli hisoblanadi.

Shu bois o‘zbek tilining ta’limiy korpusi “O‘zbek tili Milliy korpusini yaratish konsepsiyasi”ning ilk yirik bosqichi hisoblanadi.

Ta’limiy korpus integrallashgan veb-dastur tarzda shakllantirilib, foydalanuvchilarga faoliyatlarini samarali amalga oshirish uchun o‘quv yurtining taqsimlangan axborot tizimiga murojaat qilish va ulardan foydalanish imkonini beradi. Mazkur korpus korpus interfeysi, qidiruv tizimi va lug‘atlar ruknidan iborat. “Lug‘atlar” ruknida izohli lug‘at, omonim, sinonim, paronim va antonim so‘zlar lug‘atlari leksikografik resurs sifatida joylangan. O‘zbek tili ta’limiy korpusi saytining birinchi sahifasida korpus va uning tuzuvchilari haqida asosiy ma’lumot, o‘ng tomondagi menyuda istalgan sahifaga o‘tish imkoniyati mavjud.

Korpus bo‘yicha qidiruv foydalanuvchiga quyidagilarni aniqlash imkonini beradi:

- 1) muayyan so‘zning barcha shakllarini misollar massivi bilan aniqlash;
- 2) misollarning manbasini aniqlash;
- 3) manba haqida ma’lumot olish;
- 4) so‘zning izohi bilan tanishish;
- 5) so‘zning morfologik tahlili, bo‘g‘inlarga ajralishini o‘rganish va uning talaffuzini tinglab bilish;
- 6) qidiruvga berilgan so‘z bilan uning o‘ng va chap tomonidan birikish imkoniyatiga ega so‘zlar ro‘yxatini olish (N-gramma texnologiyasi);
- 7) so‘zning foydalanish chastotasi yoki statistikasini bilish;
- 8) so‘zning shakl va ma’no munosabatlarini aniqlash (omonim, paronim, antonim, sinonim shakllari).

Ta’limiy korpus hajmi. Ayni damda o‘zbek tili ta’limiy korpusi lingvistik ma’lumotlari hajmi quyidagi ko‘rsatkichga ega:

№	Baza birligining nomi	soni
1	kitoblar	184
2	Internet matnlari	4 78 908
3	so‘z turkumlari teglangan so‘zlar	36 897
4	gaplar	5 600 015
5	kontekstlar	5 562 202
6	izohlangan so‘zlar soni	4575
7	iboralar	1384
8	so‘zlarning darajalanish qatori	413
9	sinonim so‘zlar	993
10	antonim so‘zlar	870
11	paronim juftliklar	558
12	omonimlar	1636
13	“Ona tili qomusiy lug‘ati”dagi tushunchalar	1636

Bir necha yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar va 2020-2021-yillardagi amaliy sa’y-harakatlar natijasida Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Kompyuter lingvistikasi va raqamli texnologiyalar hamda Amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika kafedralari hamkorligida AM-FZ-201908172 raqamli “O‘zbek tilining ta’limiy korpusini yaratish”

mavzusidagi amaliy loyiha doirasida O‘zbek tilining ta’limiy korpusi yaratildi. Bugungi kunda mazkur korpusda

- 1) mosfoanalizator (avtomatik morfologik tahlil);
- 2) so‘z(shakl)ni bo‘g‘inlarga ajratish;
- 4) izoh (lar)ini taqdim etish;
- 5) antonimlarini ko‘rsatish;
- 6) sinonimizator (qidiruvga yozilgan so‘zga uning ma’nodoshlarini taqdim etish dasturi);
- 7) omonimshakllarni taqdim etish;
- 8) so‘zning talaffuzdosh (paronim)ini uning izohi bilan berish;
- 9) qidiruvga berilgan so‘z bilan bog‘liq “Ona tili qomusiy lug‘ati”dan ma’lumotlarni taqdim etish;
- 10) qidiruvga berilgan so‘z qatnashgan iboralarni ko‘rsatish;
- 11) uning turli xususiyatlari bo‘yicha darajalanish qatorini namoyish etish imkoniyatlari mavjud.

O‘zbek tili ta’limiy korpusi milliy tilni rivojlantirish, uni raqamli muhitga moslashtirish va o‘qitish sifatini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Kelgusida bu korpusni yanada boyitish, interaktiv platformalarga integratsiya qilish va xalqaro korpuslar bilan uyg‘unlashtirish zarur. Shu tarzda o‘zbek tili raqamli tilshunoslikning to‘laqonli ishtirokchisiga aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tili ta’limiy korpusi zamonaviy tilshunoslik va ta’lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etuvchi raqamli lingvistik manbalardan biri hisoblanadi. Ta’limiy korpus til birliklarining real nutqiy muhitdagi qo‘llanishini kuzatish, ularning leksik, grammatik hamda uslubiy xususiyatlarini tizimli ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, u tilni o‘qitish jarayonini yanada samarali tashkil etish, nazariy bilimlarni amaliy misollar bilan mustahkamlash hamda talabalarda mustaqil lingvistik tahlil ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot jarayonida o‘zbek tili ta’limiy korpusining tuzilishi, uning tarkibiy qismlari va funksional imkoniyatlari til o‘qitish jarayonida muhim metodik vosita bo‘lib xizmat qilishi aniqlandi. Korpus materiallaridan foydalanish til birliklarini kontekst asosida o‘rganish, ularning qo‘llanish chastotasi va semantik xususiyatlarini aniqlash imkonini kengaytiradi. Shuningdek, o‘zbek tili ta’limiy korpusini yanada boyitish, matnlar bazasini kengaytirish hamda zamonaviy axborot texnologiyalari bilan integratsiya qilish kelgusida o‘zbek tilini o‘qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois ta’limiy korpuslarni yaratish va takomillashtirish o‘zbek tilshunosligining dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdurahmonova N. Korpus lingvistikasi (darslik). – Toshkent: Globeedit, 2023. –357 b.
2. Abjalova M. Korpus lingvistikasi (uslubiy qo‘llanma). Toshkent: Bookmany print, 2010.
3. Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари. Монография. – Германия: GlobeEdit, 2020. – 250 б. 22. – 105 б.
4. O‘zbek tili milliy korpusi – muhim madaniy voqelik (davra suhbat) / “Ma’rifat”, 11.08.2021. № 32.

